

TAXEOMETRIK SYOMKADA YUZ BERADIGAN DALA ISHLARIDAGI KAMCHILIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Qodirov Abduvaris G‘aniyevich

TAQU, abduvarisqodirov@gmail.com

Xalilov Doniyor Baxtiyor o‘g‘li

TAQU, xdb260894@gmail.com

Tojiddinov Azizbek Iskandar o‘g‘li

TAQU, Azizbek.tai@gmail.com

Annotatsiya

Biz ushbu maqolada geodezik qidiruv ishlarini o‘rganib chiqamiz. Hududni taxeometrik syomka qilish bosqichlari, dala qidiruv ishlarida yuz beradigan kamchiliklar va ularni kameral ishlash jarayonida bartaraf qilish yo‘llarini ko‘rib chiqamiz, hamda Leica TS07 elektron taxeometr xarakteristikasi yoritilgan.

Аннотация

В этой статье мы изучим геодезическую изысканию. Мы рассмотрим этапы тахеометрической съемки местности, недостатки полевых исследований и пути их устранения при камеральных работах, а также обсудим характеристики электронного тахеометра Leica TS07.

Annotation

In this article, we will study geodetic surveying. We will consider the stages of tacheometric survey of the area, the shortcomings of field studies and ways to eliminate them during office work, and also discuss the characteristics of the Leica TS07 total station.

Kalit so‘zlar

Loyiha, elektron taxeometr, geodezik qidiruv ishlari, TIA va IL bosqichlari, taxeometrik syomka.

Qurilish bo‘lishi kerak bo‘lgan uchastkada tabiiy sharoitni kompleks o‘rganish qidiruv (tadqiq etish) orqali iqtisodiy va texnik tomondan loyihalash va qurilishni zarur bo‘lgan boshlang‘ich ma‘lumotlar bilan, texnik tomondan to‘g‘ri va iqtisodiy tomondan maqsadga muvofiq bo‘lgan qarorlar qabul qilinishini ta‘minlaydi.

Qurilish bo‘ladigan joyni kompleks o‘rganishda bir vaqtda yoki parallel ravishda bir necha turdagi qidiruvlar olib borilishi talab etadi.

Barpo etiladigan inshoot qanday maqsadlarda qurilishiga qarab unga qo‘yilgan talablarga javob berishi kerak. Shu talablar qatorida minimal sarf-xarajat bilan qurilishi, hamda uzoq muddat davomida foydalaniladigan bo‘lishi kerak.

Muhandislik inshootlarni barpo etish uch bosqichda olib boriladi: qidiruv, loyihalash va qurilish.

Qidiruv ishini olib borishdan asosiy maqsad kameral va dala qidiruv ishlari natijasida topografiya, gruntlarning hususiyatlari, gidrogeologiya va gidrologiya xamda boshqa faktorlar nuqtai nazaridan inshootni eng maqbul holatda joylashtirishdan iborat. Loyihalash jarayonida yuqorida aytilgan faktorlar inobatga olingan holda inshoot sxemasi, konstruksiyasi va boshqa parametrlari hisoblanadi. Loyihalashning ohirgi bosqichi loyiha hisoblanadi. Loyiha bino yoki inshootni qurish yoki rekonstruksiya qilish jarayonida zarur bo'lgan texnik iqtisodiy asoslash, hisoblar, chizmalar, tushuntirish hatlaridan iborat bo'ladi.

Loyihalash 3 bosqichda amalga oshirish mumkin. Ular texnik-iqtisodiy asoslash (TIA), texnik-iqtisodiy hisoblar (TIH) va ishchi loyiha (IL).

Texnik-iqtisodiy asoslash (TIA) - bu mahsulot yoki xizmatni yaratishning maqsadga muvofiqligi (yoki maqsadga muvofiq emasligi) olingan ma'lumotlarni taqdim etadigan hujjat. Texnik-iqtisodiy asosda loyihaning xarajatlari va foydalari tahlili mavjud. Texnik-iqtisodiy asoslash investorlarga taklif qilingan loyihaga sarmoya kiritish yoki qilmaslikni aniqlash imkonini beradi.

Texnik-iqtisodiy hisoblar (TIH) - tanlangan loyiha va yangi ob'ektni qurish variantining iqtisodiy maqsadga muvofiqligini, mavjud binoni rekonstruksiya qilish yoki mavjud ishlab chiqarish ob'ektini texnik qayta jihozlash variantini asoslash uchun ishlab chiqilgan.

Ishchi loyiha (IL) - bu qurilishni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar va texnik hisob-kitoblarni aks ettiruvchi texnik hujjat.

Muhandislik-geodezik qidiruv ishlarini bajarishdan avval loyiha qaysi bosqichda loyihalanishi aniqlashtiriladi va shunga qarab geodezik ishlar amalga oshiriladi.

Injener-geodezik qidiruv ishlariga quyidagilar kiradi:

- 1) qurilish bo'ladigan rayonni topografik sharoitini o'rganish;
- 2) oldin bajarilgan geodezik ishlar bo'yicha materiallarni to'plash va tahlil qilish: triangulyatsiya, poligonometriya, trilateratsiya, nivelirlash va s'yomka to'rlari topografik s'yomka;
- 3) yangi planli va balandlik geodezik to'rlarni barpo etish;
- 4) s'yomka asosini barpo etish;
- 5) topografik s'yomka;
- 6) trassalash ishlari;
- 7) injener-geologik, gidrogeologik va gidrologik va boshqa turdagi ishlarda turli rejalash va s'yomka ishlarini olib borishdagi qidiruvlar.

Taxeometrik syomkalarni yaratishda zamonaviy geodezik asboblardan yordamida bajariladi. Bulardan elektron taxeometr, GNSS qabul qiluvchisi, dron va lazerli skanerlash asboblari hisoblanadi. Biz tajribada elektron taxeometr Leica TS07 asbobi orqali amalga oshirdik.

1-rasm. Elektron taxeometr Leica TS07

TOGETHER WE REACH THE GOAL

VOLUME 4, ISSUE 2, 2023

Taxeometr Leica TS07 RU R1000 2 EGL - bu AutoHeight funksiyasiga ega qurilma - bitta tugmani bosish orqali o'rnatish balandligini avtomatik o'lchash, bu sizga qurilmani deyarli bir zumda ish holatiga keltirish imkonini beradi. Taxeometrda PinPoint dalnomeri o'rnatilgan bo'lib, nur qaytargichsiz rejimda 1000 m masofani olish imkoniyati mavjud va 5 dan 150 m gacha bo'lgan masofaga ega EGL lazer qo'llanmasi bilan jihozlangan, bu mutaxassisga prizmaning harakatlanish yo'nalishini to'g'ri aniqlashga yordam beradi, bu nuqtalarni belgilash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va tezlashtiradi.

Asosiy xarakteristikalar:

- Burchak aniqligining qiymati 2".
- Nur qaytargichli rejim uchun diapazon - 3500 m gacha va uzoq masofa rejimida 10000 m gacha.
- 30x zoom aniqlash doirasi.
- 1,5 ga 1,5 mm aniqlikdagi markazlashtirish lazeri.
- O'rnatilgan xotira 2 GB.
- Sensorli displeyning o'lchamlari 320 x 240.
- Ishlash harorati oralig'i -20 dan +50 ° S gacha.
- Tashqi qurilmalarga ulanish uchun USB, Bluetooth va RS-232 interfeyslari.
- Korpusga kir va namlikning kirib kelishidan ishonchli himoya qilish.

Tajriba sifatida taxeometrik syomka bajarildi va uni IndorCAD dasturi yordamida chizildi. Kameral ish vaqtida dala qidiruv ishlarini bajarish mobaynida yo'l qo'yilgan kamchiliklar aniqlandi. Bular quyidagilar:

a)

b)

c)

2-rasm. Dala qidiruv ishlarini bajarish mobaynida yo'l qo'yilgan xatoliklar.

2-rasm a) qismida ko'rsatilgan xatolik asosan nur qaytargich vexasining balandligi priborda ko'rsatilgan balandlik bilan bir xil emasligidan kelib chiqadi va bu narsa gorizontallarning xato qurilishiga olib keladi. Bizning tajribamizda bu nuqta yo'lining o'rtasida joylashganini ko'rsatmoqda. Bunday holatlarni kameral sharoitda aniqlash uchun gorizontallarning qadamini minimal darajaga tushiramiz, biz uni 10 sm ga tushirdik. Shu bilan biz bunday kamchiliklarni aniqlab barchasini to'g'irlash imkoniga ega bo'ldik.

4-rasm. Yo'lning tagidan kesib o'tgan trubaning ariq yo'nalishida aniqlangan xatolikning profilda va 3D ko'rinishi.

2-rasmdagi c) qismida esa ariq yo'nalishi zovurga ulanmagan, bunday holatlarda oldingi rasmda uchraganidek kamchiliklar mavjud. Buni bartaraf etishda zovur bilan ariq kesishgan joyidan xarakterli nuqtalar yasaladi.

5-rasm. Ariq yo'nalishida aniqlangan xatolikning 3D ko'rinishi.

ResearchGate

VOLUME 4, ISSUE 2, 2023

Xulosa

Bunday kamchiliklar onda-sonda uchrab turadi. Bu kamchiliklar dala qidiruv ishlarini bajarilish jarayonida yuz beradi. Bunday kamchiliklarni bartaraf etishda e'tiborliroq bo'lib ishlash kerak. Chunki bizning bajargan taxeometrik syomkamiz loyihaga, loyihadan keyin esa qurilish jarayonidan juda katta muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Taxeometrik syomka barcha qurilish loyihalarining asosi (fundamenti) hisoblanadi. Biz geodezistlar yaratgan plansiz loyiha bajarib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar ro'yxati

1. Baxtiyor o'g'li, X. D. (2023). Avtomobil yollarini loyihalashda geodezik ishlarda Credo DAT dasturining ahamiyati. IQRO, 2(1), 635-638.
2. O'G'LI, X. D. B. (2021). ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. Архитектура, Qurilish va Dizayn ilmiy-amaliy jurnal.
3. Baxtiyor o'g'li, X. D. (2023). AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH VA GEODEZIK ISHLARDA INDORCAD DASTURIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. ARHITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(5), 90-96.
4. Tojiddinov, A. (2023). Bino va inshootlar qurilishida bajariladigan geodezik bog'lanish (Zasechka) ishlari. ME MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI (ILMIY TEXNIK JURNALI).
5. Qodirov, A. (2023). Avtomobil yo'llarini loyihalash va geodezik ishlar (Qashqadaryo viloyati M39 avtomobil yo'lining 1255-1315 km qismlari misolida). Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture.
6. Yulia, R., Roza, G., Dilnoza, K., Nodrahon, A., & Doniyor, X. (2023). Tasks of Planning Rural Settlements in the Republic of Uzbekistan. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(3S), 2246-2253.
7. Avchiyev Sh.K., Toshpo'latov S.A. Injenerlik geodeziyasi. O'quv qo'llanma. 1-qism. T., TAQI, 2000y.
8. Avchiyev Sh.K., Toshpo'latov S.A. Injenerlik geodeziya. O'quv qo'llanma. 2-qism. T., TAQI, 2000y.
9. Romanyuk Y., Gulmurzaeva R., Kamalova D. MONITORING THE LANDS OF RURAL SETTLEMENTS ON THE EXAMPLE OF THE KUYICHIRCHIK DISTRICT OF THE TASHKENT REGION //International Journal of World Languages. – 2023. – T. 3. – №. 2.
10. Абдуллаев, Т. М., & Романюк, Ю. А. (2022). Применение космических снимков для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на примере Ташкентской области.
11. Maknona, X., Yulia, R., & Roza, G. (2021). Remote Sensing of the Earth: A Method of Using Gis for Monitoring the Land of Rural Settlements. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 2(10), 20-26.
12. Anvarovich, T. S., & Muratbay o'g'li, R. E. (2023). IMPROVING THE METHODS OF PLANNING LINEAR STRUCTURES USING MODERN TECHNOLOGIES. Intent Research Scientific Journal, 2(4), 57-71.
13. Tashpulatov, S. (2018). Ustunlarning vertikal holatdan og'ishini o'lchash usullari. Scienceweb academic papers collection.